

आदिकालीन जैन काव्य: प्रवृत्तियाँ और परम्परा

Early Jain Poetry: Trends and Traditions

Paper Id : 19184 Submission Date : 09/07/2024 Acceptance Date : 22/07/2024 Publication Date : 25/07/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13366684

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

विनिता चौहान

सहायक आचार्या
हिन्दी विभाग
जय नारायण व्यास
विश्वविद्यालय
जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश	जैन साहित्य अपने युग के घटना-चक्रों से प्रेरित एवं प्रभावित रहा है। उसमें सामान्य जन की आशा-आकांक्षा-अभिलाषाओं का यथार्थ अंकन किया गया है। भाव-धारा की दृष्टि से जैन साहित्य ने एक विशिष्ट धार्मिक वातावरण की सृष्टि की लेकिन कला-दृष्टि से जैनाचार्यों ने विविध काव्य-रूपों को अपनाया जो कि उनके ज्ञान का परिचायक है। उनके द्वारा अपनाए गए काव्य-रूपों में चरित-काव्य, रास (प्रबंधात्मक काव्य) एवं फागु (गेय काव्य) प्रमुख हैं लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने कुलक, चर्चरी, स्तुति, संवाद, वेलि, चौपाई आदि में भी रचना की। यही नहीं परवर्ती साहित्यकारों पर भी जैन साहित्य का व्यापक प्रभाव पड़ा, जिनमें जायसी, तुलसी एवं सूरदास जैसे प्रमुख कवि रहे हैं। जायसी का 'पद्मावत' धनपाल के 'भविष्यदत्तकहा' अथवा 'भविसयत्कहा' से प्रेरित है तो तुलसीदास का 'मानस' स्वयंभू के 'पउमचरिउ' से प्रभावित है। सूरदास का वात्सल्य वर्णन पुष्पदन्त के ऋषभदेव की बाललीला से तथा हेमचन्द्र की प्रोषितपतिकाओं के सुन्दर उदाहरण सूर की गोपियों की विरह-दशा से साम्य रखते हैं।
सारांश का अंग्रेजी अनुवाद	Jain literature has been inspired and influenced by the events of its era. It depicts the true nature of the hopes, aspirations and desires of the common man. From the viewpoint of emotion, Jain literature created a special religious environment but from the viewpoint of art, Jain teachers adopted various forms of poetry which is a sign of their knowledge. Among the forms of poetry adopted by them, Charit-kaavya, Raas (narrative poetry) and Fagu (lyric poetry) are prominent but apart from this, they also composed in Kulak, Charchari, Stuti, Samvad, Veli, Chaupai etc. Not only this, Jain literature also had a wide influence on later writers, among whom prominent poets were Jayasi, Tulsi and Surdas. Jayasi's 'Padmavat' is inspired by Dhanpal's 'Bhavishyadattakaha' or 'Bhavisyatkaha' while Tulsidas' 'Manas' is influenced by Swayambhu's 'Paumachariu'. Surdas' description of motherly love is similar to Pushpadant's childhood antics of Rishabhdev and the beautiful examples of Hemchandra's courtesan wives are similar to the state of separation of Sur's gopis.
मुख्य शब्द	जैन, साहित्य, परम्परा, अपभ्रंश, स्वयंभू, योगीन्द्र, रामसिंह, पुष्पदत्त, धनपाल, शालिभद्र सूरि, विनयचन्द्र, जिनदत्तसूरि, रङ्धु।
मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद	Jain, Literature, Tradition, Apabhransh, Swayambhu, Yoginder, Ramsingh, Pushpadutt, Dhanpal, Shalibhadra Suri, Vinayachandra, Jinadattsuri, Raidhu.
प्रस्तावना	हिन्दी साहित्य को समृद्ध एवं सम्पन्न करने में जैन साहित्य की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। जैनाचार्यों ने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट रचनाओं का प्रणयन किया है। जैनाचार्यों द्वारा रचित साहित्य अपार एवं अतुल्य है, जो कि मानव को आत्मदर्शी बनने की प्रेरणा देता है। इसी आत्मदर्शन के माध्यम से जैन-दर्शन मानव को आध्यात्मिक-विकास की यात्रा पर अग्रसर करता है।
अध्ययन का उद्देश्य	प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य आदिकालीन जैन काव्य की प्रवृत्तियाँ एवं परंपरा पर प्रकाश डालना है।
साहित्यावलोकन	'जैन' जिन के अनुयायी है। 'जिन' का शाब्दिक अर्थ है - जीतने वाला। ये 'जिन' वे प्राणी हैं जिनके मोहनीय, जानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन चार घातिया कर्मों का क्षय हो गया है और वे सर्वज्ञ, केवली और वीतराग हो जाते हैं। इन्हीं 'जिन' के उपदेश जैन धर्म का निर्माण करते हैं।[1] हिन्दी जैन साहित्य का विशाल भवन जैन दर्शन की नींव पर आधारित है। जैन दर्शन के आधारभूत सिद्धांत-सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चरित्र है। सम्यक् दर्शन आत्मा के अस्तित्व का विचार करते हुए स्वयं को अपना

भाग्यविधाता मानते हुए पुरुषार्थ में विश्वास करता है और सर्वतोमुखी उन्नति को अभिव्यंजित करता है। सम्यक् ज्ञान विचार-संहिष्णु बनने और अहं भाव को त्यागते हुए इदं के साथसामंजस्य पर बल देता है। सम्यक् चारित्र्य में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह का समावेश है जो समन्वय, शांति और विश्वबंधुत्व की स्थापना में सहायक है।[2]

जैन धर्म एक ओर वैयक्तिक आचरण की पवित्रता पर बल देते हुए क्षमा, सत्य, संयम, तप, त्याग जैसे गुणों को आत्मसात् करने का उपदेश देता है तो दूसरी ओर व्यक्तिगत चेतना को समष्टिगत चेतना के रूप में विकसित करने का संदेश भी देता है। जैन धर्म त्याग-सेवा, ज्ञान-कर्म तथा निवृत्ति-प्रवृत्ति के समावेश को दर्शाता है और इसी की अभिव्यक्ति जैन साहित्य में हुई है।

जैन साहित्यकारों ने आरंभ से ही लोकभाषा को अपने धर्म के प्रचार-प्रसार और मानवता के आदर्श को प्रस्तुत करने का माध्यम बनाया। भगवान महावीर ने सार्वजनीन अर्धमागधी भाषा में उपदेश दिए। 7वीं-8वीं शती में जैनाचार्यों ने संस्कृत और प्राकृत का पल्ला छोड़ प्रताड़ित और बिखरी हुई मानवता को तत्कालीन लोक-प्रचलित अपभ्रंश भाषा में सुरक्षित रखने का प्रयास किया।[3] वास्तव में विक्रमकी 8वीं शती से 16वीं शती तक जैन काव्य की अद्वितीय धारा अपभ्रंश साहित्य के रूप में प्रवाहित हुई वही आदिकालीन काव्य-रचनाओं के रूप में प्रतिष्ठित भी हुई।

भाव-धारा की दृष्टि से जैन साहित्य ने एक विशिष्ट धार्मिक वातावरण की सृष्टि की लेकिन कला-दृष्टि से जैनाचार्यों ने विविध काव्य-रूपों को अपनाया जो कि उनके ज्ञान का परिचायक है। उनके द्वारा अपनाए गए काव्य-रूपों में चरित-काव्य, रास (प्रबंधात्मक काव्य) एवं फागु (गेय काव्य) प्रमुख हैं लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने कुलक, चर्चरी, स्तुति, संवाद, वेलि, चौपाई आदि में भी रचना की। यही नहीं परवर्ती साहित्यकारों पर भी जैन साहित्य का व्यापक प्रभाव पड़ा, जिनमें जायसी, तुलसी एवं सुरदास जैसे प्रमुख कवि रहे हैं। जायसी का 'पद्मावत' धनपाल के 'भविष्यदत्तकहा' अथवा 'भविष्यत्कहा' से प्रेरित है तो तुलसीदास का 'मानस' स्वयंभू के 'पउमचरिउ' से प्रभावित है। सुरदास का वात्सल्य वर्णन पुष्पदन्त के ऋषभदेव की बाललीला से तथा हेमचन्द्र की प्रोषितपतिकाओं के सुन्दर उदाहरण सूर की गोपियों की विरह-दशा से साम्य रखते हैं।

जैन काव्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए डॉ. रामसिंह तोमर लिखते हैं, "अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि हिन्दी की सभी काव्य-पद्धतियों का स्पष्ट स्वरूप हमें जैन-कवियों द्वारा प्राप्त हुआ है।" इसी संबंध में प्रो. जगन्नाथ राय शर्मा 'अपभ्रंश दर्पण' में लिखते हैं, "हिन्दी का कौन कवि है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपभ्रंश के जैन प्रबंध काव्यों से प्रभावित न हुआ हो।"[4]

जैन साहित्यकार साधक और संत दोनों थे अतः अपने प्रवचनों और उपदेशों को लोकमानस तक पहुंचाने हेतु उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही रचना की। गद्य-लेखन के संबंध में श्री अग्रचन्द्र नाहटा का मत है, "जैन विद्वानों ने तेरहवीं शती से जैसे पद्य में रचनाएँ बनाना प्रारम्भ किया, वैसे ही गद्य में भी टीकाएँ तथा जनसाधारणोपयोगी रचनाएँ लिखीं। ... 'बालावबोध' भाषा टीका शैली की सर्वप्रथम रचना 'षडवश्यक बालावबोध' नामक है, जिसे तरुणप्रभ सूरि ने संवत् 1411 में लिखा है। इसमें प्रासंगिक छोटी-छोटी अनेक कथाएँ हैं। उसके द्वारा प्राचीन गद्य शैली का अच्छा परिचय मिल जाता है।"[5]

जैन साहित्यकारों ने साहित्य-सृजन को आनंदमयी कला के स्थान पर धार्मिक-आचार की पवित्रता के साधन के रूप में अपनाया और सरलता, सहजता, बोधगम्यता के साथ नैतिकता को प्रसारित किया।

जैनाचार्यों ने अपने भावों को अभिव्यक्त करने में जनपदीय भाषाओं को माध्यम बनाकर भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम को सुरक्षित रखा। यही नहीं जैन साहित्यकारों की रचनाएँ इतिहास के भी निकट रही, क्योंकि जैन साधक जिस स्थान पर रहकर रचनाकर्म में प्रवृत्त होते वे समसामयिक विवरण को अपनी रचना में प्रस्तुत करते चूंकि जैनाचार्य भ्रमणशील प्रवृत्ति के हुआ करते थे। अतः वे उस स्थान की राजनीतिक, सामाजिक एवं भौगोलिक दशा का स्पष्ट विवरण सूत्रबद्ध रूप में करते जो अन्यत्र दुर्लभतया ही प्राप्य है।

जैन साहित्य में 'शान्त रस' की प्रधानता है और उसे ही रसराज के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है हालांकि शान्त रस की प्रधानता के कारण ही जैन साहित्य पर नीरसता का आक्षेप लगता है जो कि सही नहीं है क्योंकि शान्त रस मानव प्रकृति के अनुरूप और उपयोगी है। शांति की अवस्था में ही सत्य-शिव-सुन्दर कला का सृजन होता है और साहित्य की विचारधारा पर ही राष्ट्र की विचारधारा अवलम्बित रहती है। इस दृष्टि से शांत रस गौरव और महिमा का कारक है। आदिकालीन जैन कवियों की प्रवृत्तियों के पश्चात् उनकी परम्परा पर भी दृष्टिपात आवश्यक है जो स्वयंभू से आरंभ होकर 13वीं शती तक चलती है -

स्वयंभू

जैन साहित्य में रामकथा की अविच्छिन्न परंपरा रही है। प्राकृत में विमलसूरि का 'पउमचरिय', संस्कृत में रविषेणाचार्य का 'पद्मपुराण' और स्वयंभू रचित 'पउमचरिउ' इसी परंपरा की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। स्वयंभू रचित 'पउमचरिउ' कृति 5 कांडों में विभक्त है - विद्याधर कांड, अयोध्याकांड, सुन्दरकांड, युद्धकांड तथा उत्तरकांड। परिमाण की दृष्टि से यह काव्य 10 संधियों एवं 12000 श्लोक के बराबर है। इस कृति का आधार कवि ने रविषेणाचार्य की रामकथा को बनाया है। कृति के आरंभ में गुरु और आचार्यों की वंदना में स्वयंभू लिखते हैं -

“इय चउवीस वि परम जिण पणवेप्पिणु भावे।

पुणु आरंभिय रामकह, रामायण कावे।”

आगे वे लिखते हैं -

“एह रामकहसरि सोहंती, गणहर देवहिं दिड्वहंती।

पच्छइ इंदभुइ आयरिणं पुणु धम्मण गुणालंकरिणं।

पुणु पहव संसाराराणं कित्तिहरेण अणुसरवाणं।

पुणु रविसेणायरिय पसाणं बुद्धिए अवगाहिय कइराणं।।[6]

स्वयंभू ने प्रबंध-काव्य की सफलता को ध्यान में रखते हुए कथा की पूर्वापरक्रमबद्धता और उसके मर्मस्थलों की पहचान जैसी विशेषताओं का सृजन किया है। रावण की मृत्यु पर मन्दोदरी के विलाप में कवि की अनुभूति की गहनता और सजीवता द्रष्टव्य है -

“रोवइ लंकापुर परमेसरि।

हा रावण! तिहुयण जण केसरि।।

पइ विणु समरं तूरु कहां वज्जइ।

पइ विणु बालकील कहां छज्जइ।।

पइ विणु णव गह एककीकरणउ।

को परिहेसइ कंठा हरणउ।।

पइ विणु को विज्जा आराहइ।

पइ विणु चन्दहासु को साहइ।।”[7]

स्वयंभू ने जीवन की आंतरिक चेतना को सौंदर्यबद्ध करते हुए उसे चिरन्तन सत्य की ओर अपने काव्य के माध्यम से अग्रसर किया है। ‘स्वयंभू का रिद्धणेमि चरिउ’ (रिष्टनेमिचरित/अरिष्टनेमिचरित) या हरिवंशपुराण परिमाण की दृष्टि से पउमचरिउ से काफी वृहत् है।

हिन्दी के प्रथम महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित स्वयंभू जैन ही थे और इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपना नाम अमर कर दिया। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का इस संबंध में मत है, “स्वयंभू कविराज कहे गये हैं, किन्तु इतने से स्वयंभू की महत्ता को समझा नहीं जा सकता। मैं समझता हूँ, आठवीं से लेकर बीसवीं सदी तक की तरह शताब्दियों में जितने कवियों ने अपनी अमर कृतियों से हिन्दी-कविता-साहित्य को पूरा किया है, उनमें स्वयंभू सबसे बड़े कवि हैं। मैं ऐसा लिखने की हिम्मत न करता, यदि हिन्दी के कुछ जीवित चोटी के कवियों ने स्वयंभू रामायण के उद्धरणों को सुनकर यही राय प्रकट न की होती।”[8]

वास्तव में जैन साहित्य में ‘चरितकाव्य’ आदिकालीन प्रसिद्ध काव्य-रूप है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक दो प्रकार से लिखे जाते हैं, जो तीर्थकरों, मुनियों बलदेवों, वासुदेवों, आचार्यों, सतियों, धर्मप्राण राजाओं और श्रेष्ठियों से संबंधित होते हैं। इन चरित-काव्यों से पापों के दुष्परिणाम, पुण्य का प्रसाद, धर्मपालन की महत्ता को जानकर जनसाधारण धर्मोन्मुख हो जाता।[9] इसी के साथ स्वयंभू के काव्य में ‘संधि’ का उल्लेख भी हुआ है जो कि अपभ्रंश महाकाव्यों में ‘सर्ग’ के अर्थ में प्रयुक्त होता था।[10]

योगीन्द्र

योगीन्द्र को योगीन्दु भी कहा जाता है। इनकी दो कृतियाँ - ‘परमात्मप्रकाश’ और ‘योगसार’ उल्लेखनीय हैं। दोनों ही कृतियों का विषय अध्यात्म से संबंधित है। ‘परमात्मप्रकाश’ के संबंध में कवि स्वयं अंतिम पद्यों में लिखते हैं, “समस्त कर्म और दोषों से रहित जिनदेव ही परमात्मप्रकाश है।”[11] कवि योगीन्दु आत्मा को सर्वव्यापक बताते हुए सांसारिक-बंधनों का त्याग करने पर बल देते हैं। उनके अनुसार आत्मस्वरूप में रमण ही मोक्ष का मार्ग है -

“वज्जिय सयल वियप्पहं परम समाहि लहंति।

जं विदहि साणंदु कवि सो सिव सुख भणंति।।”[12]

मुनि रामसिंह

मुनि रामसिंह की कृति ‘पाहुइ दोहा’ है, जो आध्यात्मिक रहस्यवाद पर आधारित है। भारतीय अध्यात्म की प्राचीनतम परम्परा में भावात्मक अभिव्यंजना को अभिव्यक्त करने वाला नौवीं शताब्दी का श्रमण परम्परा का समन्वित एवं विद्रोहात्मक काव्य ‘पाहुइ दोहा’ है। ‘पाहुइ दोहा’ के विषय को स्पष्ट करते हुए डॉ. हीरालाल जैन लिखते हैं, “आत्मा की शुद्धि के लिए न तीर्थ-जल की आवश्यकता है, न नाना प्रकार का वैष धारण करने की। आवश्यकता है - केवल राग और द्वेष की प्रवृत्तियों को रोककर, आत्मानुभव की। मूँड़ मुड़ाने से, केशलौच करने से या नग्न होने से ही कोई सच्चा योगी और मुनि नहीं कहा जा सकता। योगी तो तभी होगा जब समस्त अन्तरंग परिग्रह छूट जावें और मन आत्मध्यान में लीन हो जाए।आत्मज्ञान से हीन क्रियाकाण्ड कणरहित भ्रम और पयाल कूटने के समान निष्फल है। ऐसे व्यक्ति को न इन्द्रियसुख ही मिलता है और न मोक्षमार्ग।”[13]

पुष्पदन्त

‘महापुराण’, ‘गायकुमारचरिउ’ (नागकुमारचरित) और ‘जसहर चरिउ’ (यशोधर चरित) पुष्पदन्त की कृतियाँ हैं। दिगंबर जैन सम्प्रदाय में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। पुष्पदन्त ने महापुराण में 24 तीर्थकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 बलदेव तथा 9 प्रतिवासुदेवों की कथा प्रस्तुत की है। इसकी भाषा साहित्यिक अपभ्रंश है जिसमें देशी शब्दों व ध्वनिमूलक शब्दों के भी प्रयोग हुए हैं। ‘महापुराण’ की रचना कवि ने राष्ट्रकूट राजा कृष्णराव तृतीय के आमात्य भरत के आश्रय में की तथा ‘नागकुमार चरित’ एवं ‘यशोधर चरित’ की रचना उन्होंने भरत के पुत्र नणण के आश्रय में की। ‘यशोधरचरित’ चार संधियों की एक छोटी कृति है जिसमें हिंसा के भयंकर परिणाम दिखाने के लिए यशोधर को कथा कही गई है। ‘नागकुमारचरित’ में नौ संधियों में मगध के राजा जयन्धर के पुत्र की कथा है, जिसे नागों ने पाला था। इस कृति के द्वारा कवि ‘श्रुतपंचमी’ के महत्त्व को प्रतिपादित करता है जिसके प्रभाव से नागकुमार विलासी जीवन छोड़कर तपस्वी हो मोक्ष प्राप्त करता है।[14]

पुष्पदन्त ने काव्य के समस्त अंगों का अद्भुत चित्रण किया है। कवि ने एक स्थान पर धर्म के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि धर्म वही है जिसमें सब जीवों पर दया की जाए, अप्रिय वचनों का परिहार करके सत्य भाषण से आनंद प्राप्त किया जाए। जहाँ परस्त्री एवं परधन के प्रति कुदृष्टि नहीं हो और गुणवानों की भक्ति हो वहाँ धर्म है -

“वज्जइ अदत्तु णियपियरवणु, जो ण धिवइ परकलते णयणु।

जो परहणु तिणसमाणु गणइ, जो गुणवंतउ भत्तिण थुणइ।।

-एयइं धम्महो अंगइं, जो पालइ अविहगइं।

सो जि धम्मु सिरितुंगइ, अणु कि धम्म हो सिंगइं।।”[15]

धनपाल

जैन साहित्य में धनपाल नाम से कई साहित्यकारों का उल्लेख मिलता है लेकिन ‘भविसयत्तकहा’ (भविष्यदत्तकथा) जिनकी एकमात्र रचना है वे धनपाल धक्कड़ वंश के रहे और उनके पिता का नाम मातेश्वर तथा माता का नाम धनश्री था।[16] ‘भविसयत्तकहा’ के अनुकरण पर जायसी का ‘पद्मावत’ है यदि ‘भविसयत्तकहा’ के पात्रों के नाम बदल दिए जाए तो कथा का अवशेष मानचित्र ‘पद्मावत’ के प्रबन्ध मानचित्र से ज्यों का त्यों मिलेगा।[17]

‘भविसयत्तकहा’ का स्वरूप धार्मिक है जिसमें बन्धुदत्त भविष्यदत्त की स्त्री का अपहरण कर अंत में दण्ड पाता है और भविष्यदत्त को उसकी स्त्री वापिस मिल जाती है। रत्नसेन और भविष्यदत्त की समुद्रयात्रा और दोनों ही रचनाओं के नखशिखवर्णन में भी साम्यता है -

“णिज्जावय वयणुज्जु अमुहइं, किरववइं णणं भइंइ।

सचल्लह रयणायरहो जलि, खरपवहाणय-धय-वणंइ।।”[18]

शालिभद्र सूरी

शालिभद्रसूरि रचित 'बाहुबलिरास' एक उत्तम कोटि का काव्य है। इसमें महाराज बाहुबली की वीरता और महत्ता का चित्रांकन है। बाहुबलि व भरत दोनों भाइयों में साम्राज्य को लेकर युद्ध हुआ जिसमें भरत को पराजित करने के उपरान्त बाहुबलि ने वैराग्य ले लिया। इसकी भाषा दुरुह अपभ्रंश है, कहीं दैशभाषा के दर्शन नहीं होते।[19]

विनयचन्द्र

मुनि विनयचन्द्र ने 'चूनीरास', 'निज्झर पंचमी कहा रास' तथा 'कल्याणकरास' की रचना की। 'चूनी रास' 32 पद्य की लघु कृति है जिसमें चूनी को रूपक बनाकर गीतिकाव्य की रचना की गई है। चूनी राजस्थान की महिलाओं का विशेष परिधान है जिसे आध्यात्मिक रूप देकर कविवर ने रचा है। जिन-शासन में विचक्षण होने के लिए चूनी को माध्यम बनाया गया है। 'निज्झर पंचमी कहा रास' में निर्झर पंचमी के व्रत का माहात्म्य अंकित किया गया है और 'कल्याणकरास' में तीर्थंकरों के पाँचों कल्याणकों की तिथियाँ आदि का वर्णन किया गया है। [20]

जिनदत्तसूरि

'चर्चरी', 'उपदेश रसायन रास' और 'काल-स्वरूप कुलक' जिनदत्तसूरि कृत लघु रचनाएँ हैं। 'चर्चरी' के 47 पदों में कवि ने अपने गुरु जिनवल्लभसूरि की प्रशंसा और कार्यों का वर्णन किया है। 'उपदेशरसायन रास' के 80 पद्यों में मनुष्य जन्म के महत्त्व एवं आत्मोद्धार का उपदेश दिया है। 'कालस्वरूप कुलक' में भयंकर दुष्काल में गुरु-महिमा और कुटुम्ब के संगठन को दर्शाया है। सूरि का प्रधान उद्देश्य श्रावकों का चारित्रिक-उत्थान एवं संघ के आध्यात्मिक स्तर को ऊँचा उठाना रहा था। वे परलोक सुधार की ओर नहीं अपितु इस लोक में आदर्श-स्थापना पर ध्यान देने की बात कहते थे।[21]

'चर्चरी' उत्सव आदि में ताल व नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचना है। 'रास' का मूल स्वरूप भागवत के कृष्ण-रास में निहित है, मूल रूप से यह गीत-नृत्य-काव्य है। 'कुलक' में शास्त्रीय विषय की आवश्यक बातें संकलित होती हैं या किसी व्यक्ति का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है।[22]

महाकवि रङ्ग

महाकवि रङ्ग उत्तरकालीन अपभ्रंश कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। अपभ्रंश की इनकी 35 कृतियों के आधार पर इनका स्थान सर्वोपरि है। डॉ. राजाराम जैन ने इनकी कृतियों की गहरी छानबीन की है। भाषा एवं काव्य शैली की दृष्टि से इनकी सभी रचनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं। रङ्ग ने अधिकांश रचनाएँ किसी श्रेष्ठि के आग्रह अथवा अनुरोध पर निबद्ध की हैं। इतिहास की दृष्टि से भी इन रचनाओं का खासा महत्त्व है क्योंकि इसमें कवि ने तत्कालीन शासकों एवं अपने आश्रयदाता और उनके पूर्वजों का अच्छा विवरण प्रस्तुत किया है। जयपुर, अजमेर, नागौर और मौजमाबाद के ग्रंथ-संग्रहालयों में इनकी कृतियाँ संगृहीत हैं। इनके निम्न ग्रंथ प्राप्त हुए हैं - पउमचरित या बलभद्र चरित, हरिवंशपुराण, पञ्जुण चरित, पासणाह पुराण, सम्मतत गुणनिधान, मेहेसर चरित, जीवंधर चरित, जसहर चरित, पुण्णासवकहाकोषु, धण्णकुमार चरित, सुकोसल चरित, सम्मइ जिण चरित, सिरिवाल कहा, सिद्धान्तार्थसार, अप्यसंबोह कत्व, सम्मत कउमदी, दशलक्षण जयमाल, षोडशकारण जयमाल, सांतिणाह चरित, गेमिणाह चरित, करकंडु चरित, भविसयत्त चरित।[23]

निष्कर्ष

निष्कर्षतया जैन साहित्य का निर्माण आध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर किया गया परंतु यह सामाजिक जीवन से कटा हुआ नहीं है। जैन साहित्य के निर्माताओं ने जनसामान्य के अधिक निकट होने के कारण समसामयिक घटनाओं, धारणाओं और विचारणाओं को यथार्थ अभिव्यक्ति दी हैं। जैन साहित्य का निर्माण लौकिक यश और सम्पदा की प्राप्ति के लिए न किया जाकर आत्मशुद्धि, सामाजिक जागरण और लोकमंगल की भावना से प्रेरित होकर किया जाता रहा है। संतों की आत्मानुभूति और लोकसम्पर्क के अनुभव ने जैन साहित्य को जीवंत, लोकप्रिय और लोककल्याणकारी बनाया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कैलाशचन्द्र शास्त्री - जैन धर्म (तृतीय संस्करण 1955) भा.दि. जैन संघ चौरासी मथुरा, पृ.सं. 59
2. नेमीचन्द्र जैन-हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन (भाग 1, 1956) भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पृ.सं. 26-27
3. वही, पृ.सं. 20
4. डॉ. प्रेमसागर जैन - हिन्दी जैन भक्ति - काव्य और कवि (1964) भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, पृ.सं. 380
5. डॉ. कल्याण सिंह शेखावत - राजस्थानी भाषा: साहित्य संस्कृति (1994) राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर पृ.सं. 85
6. रामसिंह तोमर - प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य तथा उनका हिंदी साहित्य पर प्रभाव (1964) हिन्दी परिषद् प्रकाशन प्रयाग विश्वविद्यालय, पृ.सं. 98
7. नेमीचन्द्र जैन - हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन (भाग 1), पृ.सं. 30
8. कामताप्रसाद जैन - हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास (1947) भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पृ.सं. 9
9. डॉ. हीरालाल माहेश्वरी - राजस्थानी भाषा और साहित्य (विक्रमसंवत् 1500-1650) (1960) आधुनिक पुस्तक भवन कलकत्ता, पृ.सं. 232
10. वही, पृ.सं. 237
11. रामसिंह तोमर - प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य तथा उनका हिंदी साहित्य पर प्रभाव, पृ.सं. 73
12. वही, पृ.सं. 74
13. मुनि रामसिंह - पाहुडोहा (संपादन-अनुवाद डॉ. देवेन्द्र कुमार शास्त्री 1998) भारतीय ज्ञानपीठ, पृ.सं. प्रस्तावना 14

14. रामसिंह तोमर - प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य तथा उनका हिंदी साहित्य पर प्रभाव, पृ.सं. 110-111
15. कामताप्रसाद जैन-हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृ.सं. 50-51
16. संपादक अग्रचन्द्र नाहटा एवं अन्य - राजस्थान का जैन साहित्य (1977) प्राकृत भारती जयपुर पृ.सं. 146
17. नेमीचन्द्र जैन - हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन (भाग 1), पृ.सं. 32
18. वही, पृ.सं. 33
19. डॉ. प्रेमसागर जैन - जैन शोध और समीक्षा (1970) जानचन्द्र खिन्दूका जयपुर, पृ.सं. 88
20. संपादक अग्रचन्द्र नाहटा एवं अन्य - राजस्थान का जैन साहित्य, पृ.सं. 156
21. रामसिंह तोमर- प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य तथा उनका हिंदी साहित्य पर प्रभाव, पृ.सं. 90-91
22. डॉ. कल्याण सिंह शेखावत - राजस्थानी भाषा: साहित्य संस्कृति, पृ.सं. 236-237-245
23. संपादक अग्रचन्द्र नाहटा एवं अन्य - राजस्थान का जैन साहित्य, पृ.सं. 154-155-156